

BOZOR MUVOZANATIGA DAVLAT ARALASHUV SAMARASI. MAKSIMAL VA MINIMAL NARXLAR

Ibodullayeva Muxlisa

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti To'rtko'l fakulteti Buxgalteriya hisobi
yo'nalishi 241- guruh talabasi muxlisaibodullayeva242@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17798135>

Annotatsiya:

Ushbu tezisda bozor muvozanatining shakllanishi, davlatning bozorga aralashuvi va narxlarni tartibga solish mexanizmlari yoritilgan. Maksimal va minimal narxlarning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlari tahlil qilingan. Bozor muvozanatiga davlat aralashuvi samaradorligi va istemolchilarni himoya qilish nuqtai nazaridan muhim ahamiyatga ega. Davlat maksimal va minimal narxlarni belgilash orqali bozorni tabiiy muvozanatiga aralashadi.

Kalit so'zlar:

Bozor muvozanati, talab va taklif, narx mexanizmlari, maksimal minimal narx, davlat aralashuv tasiri.

Kirish:

Bozor muvozanati tushunchasi, talab va taklif o'rtasidagi muvozanatni anglatadi. Bu iqtisodiy tizimda resurslarni samarali taqsimlanishini taminlaydi. Bozorda sotuvchiga mo'ljallangan narx taklif narxidir, uning qarshisida xaridorning talab narxi turadi. Talab bu istemolchining muayyan tovar va nematlarni sotib olishga extiyoji borligi va shu ehtiyojlarni pul bilan qondirilgan qismi bo'ladi. Taklif esa ishlab chiqaruvchi sotuvchilarning o'z tovarlarini sotishga taklif etish istagi bo'ladi. Talab hajmi va taklif hajmining tengligi muvozanatli hajm deb ataladi. Shuni aytib o'tish kerakki Talab va taklif hajmining o'zgarishiga bir nechta omillar tasir qilishi mumkin: Istemolchi didi, istemolchi daromadi, maxsulot narxi, mahsulot hajmi, raqobatbardoshlik, ishchi kuchi, o'rin bosuvchi tovarlar. Bozor muvozanatini taminlashning asosiy yo'llari: Tovar ishlab chiqarishni talab darajasiga yetkazish orqali bozorni to'ydirish, yetarli tovarlar zaxirasini barpo etish, talabgor tovarlarnarxini oshirish, o'tmay turgan tovarlar narxini pasaytirish, eksport va importning ortishi yoki kamayishi, narxlar bilan bozorni tartibga solish orqali taminlanadi.

Asosiy qism:

Talab va taklif mexanizmlari bazan istemolchilar bazan esa ishlab chiqaruvchi manfaatlariga ziyon yetkazadigan adolatsiz narxlar shakllanishiga sabab bo'lishi mumkin. Bunday holatda narxlarning yuqori chegarasi (maksimal narx) va quyi chegarasi (minimal narx) larda ifodalanadi. Maksimal narx bu qonuniy asosda muvozanatli narxdan pastda o'rnatilgan narx bo'lib, sotuvchilarga tovarni sotish uchun so'raladigan narxlarning eng yuqori chegarasi bo'lib (P_{max}) bilan belgilanadi. Minimal narx bu davlat tomonidan muvozanata narxdan yuqorida o'rnatilgan narx (P_{min}) bo'lib odatda bozor muvozanati holatida vujudga kelgan narx ishlab chiqaruvchilar yoki sotuvchilarning ayrim guruhlariga yetarli daromad olishga imkoniyat bermaydigan holatlarda qo'llaniladi. Davlat aralashuvi bozor muvozanatiga ijobiy va salbiy tasir ko'rsatadi. Ijobiy tasiri: Raqobatni tiklaydi, narx barqarorligini taminlaydi, aholi ijtimoiy himoyasini kuchaytiradi, tashqi zararlarni kamaytiradi (masalan, ekologiya soliqlari). Salbiy tasiri: Narxlarni suniiy o'zgarishi, defitsit yoki ortiqcha taklif, bozor samarasizligi, korxonalarining davlatlarga qaram bo'lib qolishi kabilar. Shuni aytib o'tish lozimki Bozor muvozanatiga davlat aralashuvida „Raqobat“ to'g'risida xam O'zbekiston

Respublikasining qonunida aytib o'tgan, qonunning maqsadi Tovar yoki moliya bozorlarida raqobatning cheklanishiga, shuningdek raqobat yoki tabiiy monopoliya sharoitlarida istemolchilarning xuquqlari va qonuniy manfaatlari kamsitilishiga olib keladigan yoki olib kelishi mumkin bo'lgan harakatlarni nazorat qilishni amalga oshirish hamda ularga chek qo'yish bilan bog'liq bo'lgan raqobat sohasini tartibga solish yozilgan. Bu qonun Qonunchilik palatasi tomonida 2023-yil 14-fevralda qabul qilingan. Senat tomonidan 2023-yil 2-martda maqullangan. O'RQ-850-son 03.07.2023.

Xulosa:

Xulosa o'rnida shuni takidlash lozimki, bozor sharoitida maksimal va minimal narxlar yuzaga keltirishda talab va taklif o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish kerak. Ana shunda taqchillik yuzaga kelishini oldini olish mumkin bo'ladi. Talab o'zgarishi unga tasir etuvchi narxdan boshqa omillar qanday tasir etadi va bularning tasiri ostida qanday o'zgarishlar yuzaga kelishini o'rgandik. Demak zamon rivojlanishi bilan mahsulotlar turi va turkumi ko'payib borgani sari talab xam oshib borar ekan. Bazan bozorda adolatsizlik va barqaror bo'lmagan narxlar yuzaga kelishi mumkin shunday vaziyatlarda davlat maksimal va minimal narxlar orqali bozor jarayonini to'g'ri tartibga solar ekanmiz. Demak bozor muvozanatini to'g'ri tartibga solish davlat tomonidan ehtiyotkorlik bilan va iqtisodiy manfaatlar uyg'unligida amalga oshirilishi lozim.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. B.T.Salimov, M.S.Yusupov, B.B.Salimov „Mikroiqtisodiyot“
2. Y.V.Taranuxa 2002, Talab va taklifning asosiy teoremlari
3. Lipsey.R, Chrystal.A „Iqtisodiyot nazariyasi“
4. Google.com
5. Lex.uz